

Бітаєв та ін.; за наук. ред. С. О. Довгого. Київ: Національний

центр «Мала академія наук України», 2020. С. 72–83.

Харламов М.В.

доктор історичних наук, професор, професор кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України,

ПРОТИПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТА БОРОТЬБА З ПОЖЕЖАМИ У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ.

В наш час в Україні відбувається кривава війна, однак історична наука не стоїть на місці і наукові дослідження тривають. Проте на теперішньому етапі свого розвитку українська історична наука не приділяє потрібної уваги вивченню проблемних питань історії пожежної справи в Україні, на мій погляд. Хоча наукова актуальність вивчення цих аспектів є беззаперечною. Вивчення питань справи боротьби з пожежами та попередження пожеж в Українській соціалістичній радянській республіці (УСРР) в історичній ретроспективі, в тому числі і на регіональному рівні є достатньо важливим та актуальним, оскільки дає можливість охарактеризувати не розроблені в історичній науці України проблемні питання.

Слід визнати, що аналіз проблем протипожежної профілактики та боротьби з пожежами у Золочівському районі Харківщини на початку 1930-х років є темою, що не досліджувалася вітчизняними та іноземними вченими. Звернення

уваги до цієї тематики спонукало не висвітлення зазначених проблемних питань в історіографічному масиві вчених. Дана наукова розвідка базується на недосліджених документах Державного архіву Харківської області (ДАХО), в тому числі і по Золочівському району Харківського округу. В ДАХО збереглася достатньо велика кількість недосліджених архівних документів (постанов, циркулярів, інструкцій, обіжників, наказів та протоколів) з питань в тому числі і пожежної охорони та профілактики на Золочівщині Харківського округу у досліджуваний період. Завданням цієї роботи є: охарактеризувати особливості протипожежних профілактичних заходів та заходів із гасіння пожеж на Золочівщині Харківського округу на початку 1930-х років.

На початку 1930-х років на території Золочівського району Харківського округу тривали процеси колективізації та розкуркулення. У зв'язку з чим збільшувалася кількість пожеж через підпали, які були

спричинені діями невдоволених радянською владою селян. Також традиційно збільшувалося кількість пожеж через недбалість, халатність та не дотримання правил пожежної безпеки особливо у літній період. Комуністична влада намагалася покращити стан пожежної профілактики та пожежогасіння усіма доступними засобами. Але дуже часто виникали й перешкоди цьому. В листі від 25.04.1930 року від керівника Золочівського районного відділу комунального господарства Гончаренка, який опікувався вогнеборчими справами в районі до всіх колгоспів та товариств спільної обробки землі зазначалося: «У зв'язку із настанням сухої погоди та небезпеки розповсюдження пожеж на селі вимагається від усіх професійних робітників пожежних команд та добровільних пожежних дружин твердої серйозної роботи по боротьбі з пожежами, що знищують цілі селянські двори, а іноді і майно колективних господарств, завдаючи величезних збитків. Усі робітники-пожежники, а також населення, особливо колгоспні маси повинні бути готові до боротьби зі стихією вогню. Деякі правління ТСОЗів (товариств спільної обробки землі), як приклад ТЗОЗ «Червона поляна» не відпустило на бойове чергування члена добровільного пожежного товариства товариша Лебединця. Такі випадки з боку ТСОЗів є прикладом невірною та бюрократичного підходу до такої важливої справи, як охорона народного господарства. Вимагаю таких випадків більше не допускати, а навпаки усім членам добровільних пожежних команд, коли вони знаходяться на чергуванні виписувати повний трудовень. Ні в якому разі не гальмувати обов'язків

добровільного охоронця народного господарства від пожеж» [1, арк. 23].

Харківська окружна споживча спілка на початку 1930-х років також зверталася до керівництва Золочівського району з метою належного врегулювання питання із забезпеченням організацій, установ та господарств району пожежним реманентом. «Справі постачання колективного сектору пожежним реманентом досі не приділено належної уваги. Заяви на цей реманент нерівномірні. Спостерігаються випадки, коли та чи інша організація спочатку відмовляється дати заявку на пожежний інвентар, а через деякий час вимагає велику кількість реманенту або навпаки. Отож, щоб поставити цю роботу на відповідні рейки, пропонуємо негайно зв'язатися із районним пожежним інспектором та за їх допомогою виявити потребу колгоспів, сільрад та райвиконкому в цьому реманенті, особливо в пожежних машинах, пам'ятаючи, що до початку літнього сезону всі згадані установи повинні бути повністю забезпечені пожежним реманентом. Заявки на потрібну кількість реманенту без затримки надсилайте нашому організаційному відділу» [2, арк. 17].

Більше невдоволення стосовно дотримання правил боротьби з вогнем на Золочівщині у зазначений період у керівництва району було саме до ТСОЗів. У доповідній записці Золочівського районного пожежного інструктора Попова зазначалося, що ТСОЗи найчастіше не дотримуються правил пожежної безпеки та розпоряджень пожежних комісій. Деякі ТСОЗи не придбали пожежні бочки та зовсім не виїжджають на гасіння пожеж. В останньому випадку справу

розглядалися органами Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР (НКВС УСРР), а винні притягалися до відповідальності [1, арк. 27].

Для покращення стану пожежної безпеки в Золочівському районі у травні 1930 року було видано лист – розпорядження від районного пожежного інструктора до всіх радгоспів, колгоспів, ТСОЗів та комун району. «З отриманням цього листа негайно приступити до виконання таких завдань. 1. Всю худобу, яка знаходиться у помешканнях, що не відповідають пожежним вимогам (клуни, хліви криті соломною) негайно з них забрати та перевести до помешкань з дотриманням пожежних правил. Де таких немає – тримати худобу на свіжому повітрі. 2. Перевіряти сторожову пожежну охорону, особливо у нічний час, а де такої немає – негайно організувати. 3. Ні в якому разі під сувору відповідальність не брати пожежних бочок та іншого приладдя на інші потреби окрім протипожежних. 4. Встановити чергування біля пожежних сараїв людей із кіньми з таким розрахунком, щоб

можна було виїхати під час пожежі не менше як з двома бочками та однією помпою. 5. За невиконання цього розпорядження вся відповідальність покладається на голів даних підприємств, а також на голів сільрад, де розташовуються ці підприємства» [2, арк. 19].

Як бачимо протипожежна профілактика та боротьба з пожежами у Золочівському районі Харківщини на початку 1930-х років мали свої недоліки та проблеми, однак спільними зусиллями місцевої влади, населення, професійних та добровільних вогнеборців боротьба з вогнем поступово ставала більш ефективною. В подальшому можливі наукові розвідки у даному напрямі, стосовно інших районів Харківщини, а також інших областей України.

Джерела і література

1. Державний архів Харківської області (далі ДАХО). Ф.Р-1964. Оп. 1. Спр. 283. 102 арк.
2. ДАХО. Ф.Р-845. Оп. 2. Спр. 233. 465 арк.

Мірошніченко С.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ (ХАРКІВСЬКОЇ) ГУБЕРНІЇ (XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Постановка проблеми.

Сучасно регіональна журналістики активно розвивається. Природно, що

інтерес до її минулого збільшується. Журналістика кінця XIX – початку XX століття функціонувала в умовах